

ANÁLISE DOS DETERMINANTES DE SATISFAÇÃO: UM LEVANTAMENTO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELA SEMDER EM COLATINA – ES

Analysis of determinants of satisfaction: a survey to attended rural producers by SEMDER in colatina – ES

Mathias Coelho Filho

Graduado em Administração pela UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. Interesses de pesquisas na área de Marketing. - Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário. Goiabeiras. 29075-910 - Vitória, ES – Brasil. Telefone: (27) 4009.2598 / Fax: (27) 4009.2599
mathiasprojetos@ig.com.br

Anderson Soncini Pelissari

Professor do Programa de Mestrado em Administração (PPGADM) da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Professor do Departamento de Administração da UFES. Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP/SP (2007). Mestre em Engenharia de Produção – UFSC (2002). Graduado em Administração pela FAESA. Interesses de pesquisas nas áreas de Empreendedorismo, Estratégia e Marketing. - Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário. Goiabeiras. 29075-910 - Vitória, ES – Brasil. Telefone: (27) 4009.2598 / Fax: (27) 4009.2599
asoncinipelissari@gmail.com

Inayara Valéria Defreitas Pedroso Gonzalez

Professora do Curso de Administração da Faculdade Estácio de Sá de Vitória (FESV-ES). Professora Temporária do Departamento de Administração da UFES. Doutoranda em Engenharia de Produção pela UNIMEP. Mestre em Ciências Contábeis pela FUCAPE Business School. Aperfeiçoamento em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela FAESA. Graduada em Administração pela Faculdade Estácio de Sá de Vitória. Interesses de pesquisas nas áreas de Estratégia, Estudos Organizacionais e Recursos Humanos. - Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário. Goiabeiras. 29075-910 - Vitória, ES – Brasil
Telefone: (27) 4009.2598 / Fax: (27) 4009.2599
gonzalezinayara@gmail.com

Susane Petinelli Souza

Professora do Departamento de Administração da UFES. Doutora pelo PPGE-UFES. Mestre em Administração pela UFES e Graduada em Administração pela UFRGS. Atua nas áreas de Teoria Organizacional, Administração Geral e Trabalho. Interesses de pesquisas em Formação em Administração e na produção de subjetividades envolvida nesse processo. - Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário. Goiabeiras. 29075-910 - Vitória, ES – Brasil.
Telefone: (27) 4009.7750 / Fax: (27) 4009.2599
susipetinelli@gmail.com

Julia Bellia Margoto

Professora do Departamento de Administração da UFES. Doutoranda em Ciência da Informação pela UNB. Mestre e graduada pela UFES, em Administração. Especialista em marketing pela ESPM e MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Interesses de pesquisas na área de Gestão de Pessoas nas organizações, a partir de uma abordagem crítica da Administração.
Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário. Goiabeiras. 29075-910 - Vitória, ES – Brasil.
Telefone: (27) 4009.7750 / Fax: (27) 4009.2599
julia.margoto@gmail.com

RESUMO

Objetivou-se com esse estudo, analisar e demonstrar quais são os determinantes de satisfação percebidos pelos produtores rurais atendidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SEMDER) em Colatina-ES, no momento em que recebem os serviços da SEMDER. O estudo de caso partiu da revisão literária sobre satisfação de clientes durante a prestação de serviços e sobre determinantes de satisfação. O levantamento dos dados ocorreu junto a uma amostra de 1.445 produtores, de uma população de 2.218, por meio do questionário que possibilitou a identificação dos

determinantes de satisfação valorizados pelos produtores rurais. São eles: qualidade, custo, confiança, flexibilidade e, principalmente, tempo de atendimento. Para tratar os dados coletados, utilizou-se a abordagem quantitativa e qualitativa, por meio de um procedimento sistemático, em que foi feita análise das frequências dos determinantes, a interpretação da literatura, apontando falhas no atendimento da SEMDER, e sugerindo melhorias. Concluiu-se que, o tempo de atendimento foi apontado, como principal determinante de satisfação na prestação de serviço, foi bastante valorizado pelos entrevistados, dando à administração da SEMDER a preocupação de manter o atendimento adequado de seus clientes, dada a importância deste fator para os produtores.

Palavras chave: Determinantes da satisfação. Prestação de serviços. Atendimento a clientes. Produtor rural.

ABSTRACT

The objective of this study, analyse and demonstrate what are the determinants of satisfaction perceived by rural producers served by the Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SEMDER) in Colatina-ES, the moment they receive the services of the SEMDER. The case study was based on the literature review on customer satisfaction during service delivery and on determinants of satisfaction. Data collection occurred in a sample of 1.445 producers, of a population of 2.218, through the questionnaire that enabled the identification of the determinants of satisfaction valued by rural producers. They are: quality, cost, reliability, flexibility, and especially, service time. To process the data collected, we used the quantitative approach and qualitative, through a systematic procedure, it was made of the frequency analysis of the determinants, the interpretation of literature, pointing gaps in service of SEMDER and suggesting improvements. It was concluded that the response time was appointed as the principal determinant of satisfaction in service provision, was highly valued by respondents, giving the administration of SEMDER the concern to maintain the proper care of your customers, given the importance of this factor for producers.

Key words: Determinants of satisfaction. Provision of services. Customer Service. Rural producer.

1 INTRODUÇÃO

“No atual ambiente globalizado, as empresas são obrigadas a se transformarem e se adaptarem, a fim de sobreviverem e se tornarem competitivas no mercado” (PELISSARI *et al*, 2011, p. 32). Ainda segundo Pelissari *et al* (2011, p. 32), o desenvolvimento dos “níveis mais elevados de satisfação, levam a uma maior retenção e lealdade de clientes”. Com esse aumento de lealdade, a satisfação dos clientes pode ajudar a assegurar a empresa, ao longo do tempo (PELISSARI *et al*, 2011). A satisfação é entendida como sendo a entrega de serviços consistentes por parte da organização; serviços que atendam plenamente às necessidades e expectativas dos clientes (VAVRA, 1993).

O atendimento pleno da satisfação do consumidor demanda um esforço coordenado por parte do corpo de funcionários, assim como de toda organização. Desta forma, quando analisado esse contexto em uma empresa pública que tem um compromisso com o atendimento de qualidade junto à sociedade, esse esforço torna-se foco de maior atenção por parte da administração; principalmente porque no setor público, os dirigentes são avaliados pelos contribuintes por meio de eleição, onde se exerce maior pressão pela melhoria da qualidade dos serviços prestados (SHIOZAWA, 1993).

A pressão pelo atendimento de qualidade, fez com que as organizações públicas e privadas dessem mais atenção à

satisfação de seu público alvo (DESATNICK; DETZEL, 1995). Assim, observando o comportamento dessa demanda específica, as organizações começaram a desenvolver estudos e técnicas para mensurar a satisfação dos clientes (DESATNICK; DETZEL, 1995).

Um exemplo de estudo desenvolvido em torno da satisfação do público alvo é a pesquisa de Matias-Pereira (2008) que discorre sobre os modelos: norte-americano ACSI - *American Customer Satisfaction Index*, e o europeu ECSI - *European Customer Satisfaction Index*.- desenvolvidos para mensurar a satisfação de clientes a partir dos principais determinantes de satisfação (MATIAS-PEREIRA, 2008).

Griffin (2001, p. 57) afirma que “uma empresa perde, a cada ano, entre 20% e 40% dos seus clientes”. Para Pelissari *et al* (p. 32,

2011), “o antídoto para isso é ter clientes fiéis e leais”. Segundo os autores, “para se atingir esse comportamento de fidelidade e lealdade, é imprescindível tempo, recursos e dedicação de todos”. Observando-se a preocupação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SEMDER) em buscar atender de forma satisfatória os seus clientes, produtores rurais, esta pesquisa procurou responder a seguinte questão-problema: **Quais os determinantes de satisfação percebidos pelos produtores rurais que são atendidos pela SEMDER – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Colatina - ES?** Diante do exposto, esse estudo se propôs a analisar e demonstrar quais são os determinantes de satisfação percebidos pelos produtores rurais que recebem a prestação de serviços desta Secretaria.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Satisfação do consumidor

A satisfação é a resposta da realização do consumidor. Trata-se do julgamento de que um produto ou serviço proporcionou ou está proporcionando a realização de expectativas (BARNES, 2002). Essas expectativas podem ser influenciadas principalmente pela comunicação boca a boca entre consumidores, amigos ou entre parentes (BLACKWEL; MINIARD; ENGEL, 2008). “Para uma empresa ser competitiva precisa focar na qualidade dos seus serviços e

produtos para alcançar a satisfação dos seus clientes” (LINS; NUNES; LIMA, 2009, pág. 10). “A satisfação ou insatisfação do cliente repercutirá certamente em futuros processos de decisão de compra” (CRESCITELLI; GUIMARÃES; MILANI, 2006, pág. 10).

Para Barnes (2002), o resultado final da satisfação ou insatisfação é um processo de agregação em que o cliente julga conforme o processo apresentado a seguir:

Quadro 1 Expectativa

Expectativas	Processo de serviço	Resultado
Expectativa	Desempenho maior do que esperado	Prazer
Expectativa	Desempenho esperado	Satisfação
Expectativa	Desempenho abaixo do esperado	Insatisfação

Fonte: Adaptado de Barnes (2002).

A Figura 1 mostra o resultado da satisfação obtida por meio da relação entre as expectativas do consumidor e o desempenho do serviço prestado, ou seja, se o desempenho é maior do que a expectativa - o resultado é o prazer; se o desempenho for igual à expectativa, o resultado é satisfação; e se o desempenho é menor do que a expectativa, o resultado é a insatisfação (SAMARA; MORSCH, 2005). Assim, observa-se que alcançar a satisfação do cliente não é uma tarefa simples, e manter essa satisfação torna-se uma tarefa ainda mais complexa, devido a várias expectativas de cada cliente individual (SAMARA; MORSCH, 2005).

Na tentativa de manter a satisfação de seus clientes, técnicas e teorias são desenvolvidas e aperfeiçoadas frequentemente, como, por exemplo, a criação de sistemas de reclamações e sugestões, que na intenção de manter a satisfação, contribui para a fidelização do cliente (KOTLER, 1998).

Partindo da premissa de que a fidelização do cliente pode ser uma

consequência de sua satisfação, e os fatores de concorrência propiciam aos clientes um ascendente número de opções capazes de atender às suas necessidades e expectativas (VAVRA, 1993), a avaliação que o cliente faz durante ou após o término do processo, se dá por meio da comparação entre o que ele esperava do serviço e, o que ele percebeu do serviço prestado, o que é foco da presente pesquisa.

Essa preocupação com a satisfação do consumidor estende-se à administração pública de repartições como a SEMDER, pois a sociedade exige uma administração mais eficiente e comprometida com o interesse coletivo. Isso, para não resultar em processos longos e complexos, que impedem a entrega dos serviços em tempo útil (MATIAS - PEREIRA, 2008).

Contudo, observa-se que para o atendimento das expectativas do consumidor, é preciso identificar os determinantes de satisfação com relação aos serviços prestados (SLACK, 1993).

2.1.1 Determinantes de Satisfação do Consumidor

Os critérios de avaliação da prestação de serviços refletem os fatores que determinam a satisfação do cliente, pois representam uma forma de compreender melhor as expectativas do consumidor de serviço (GIANESI, 1996).

De acordo com Slack (1993) cinco são os critérios fundamentais ligados à avaliação dos serviços oferecidos: custo, qualidade, velocidade de entrega, confiabilidade de entrega e flexibilidade. No caso do custo de um serviço, ele representa o critério que avalia quanto o consumidor irá pagar em moeda por cada serviço. A qualidade refere-se a aparência de qualquer evidência física do serviço ou do sistema de operações, ou seja,

bens facilitadores, como: equipamentos, instalações ou pessoal. Quanto a velocidade da entrega ou do atendimento, em geral, trata-se de um critério muito importante para a maioria dos consumidores, pois é um tempo que para o cliente é perdido (SLACK, 1993). O critério da confiabilidade inclui dimensões de segurança, de fé e de acreditar no serviço que esta sendo prestado no sentido de manter os clientes informados quanto aos prazos de entrega, mas, principalmente, entregando o produto/serviço na data original prometida. A flexibilidade é um critério que representa a capacidade da empresa variar e adaptar rapidamente suas operações em virtude de mudanças nas necessidades dos clientes

(SLACK, 1993). Em um estudo desenvolvido por Pelissari *et al* (2011), junto a 100 clientes de uma Loja de Departamentos da cidade de Londrina no Paraná, foi destacado que os principais fatores que influenciam os clientes, são: o bom atendimento, como também, segurança e confiabilidade, melhor qualidade dos produtos e preço.

De modo mais amplo, Barnes (2002) aborda os cinco determinantes da satisfação com os serviços, destacando sua essência, seus processos e suportes, além do desempenho técnico, a interação com a empresa e os elementos emocionais presentes no processo de prestação dos serviços. Quanto a essência, Barnes (2002) a classifica como sendo o produto ou serviço básico oferecido; enquanto os processos e o suporte representam o sistema de entrega, o faturamento, as políticas de fixação de preços e as garantias que vão além do horário de funcionamento da empresa.

Por fim, o desempenho técnico é relacionado pelo autor ao cumprimento dos prazos, e a ausência de falhas no produto e no serviço. No que se refere à interação com a empresa, ela está ligada a atenção, agilidade do serviço e no modo como as pessoas (consumidores, clientes) são tratadas pela empresa, sendo que os elementos emocionais são os sentimentos e emoções transmitidos ao cliente e a sensação proporcionada a ele (BARNES, 2002).

Analisado esse contexto relacionado aos determinantes da satisfação e as situações em

que esses determinantes se destacam, observa-se que, de acordo com os serviços e as expectativas do consumidor, os determinantes de satisfação podem se alternar de um indivíduo para o outro e de um serviço para o outro em vários momentos da prestação de serviço (MCKENNA, 1997). Diante do contexto relatado, deve-se entender que, os clientes são foco central das atenções da empresa. E para que os processos funcionem, é necessário identificar e analisar as variáveis que influenciam na sua satisfação e na sua fidelidade, se torna uma prática elementar (BOZON-MOREIRA; SERGIO, 2005). Hoje, vale quem oferece maior benefício em função do custo envolvido, tanto em produtos como em serviços (LINS; NUNES; LIMA, 2009).

Sabe-se que várias instituições públicas e privadas investem em métodos e técnicas como caixas de sugestões e reclamações, para conhecerem mais a respeito das expectativas do consumidor. *Softwares* específicos são desenvolvidos na tentativa de evidenciar os determinantes de satisfação de cada cliente (YAMASHITA; GOUVÊA, 2007).

Observada a importância dos determinantes de satisfação para as instituições públicas e privadas, além da variedade destes determinantes, este estudo esclarece o método usado para identificar os determinantes observados pelos produtores no capítulo seguinte.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO

Conforme Gil (1999), método é a forma ou caminho para se chegar a um fim; sendo que o método científico é um conjunto de regras que formam um guia para desenvolver uma pesquisa e produzir conhecimentos coordenados. O método escolhido nessa pesquisa tem como base a estatística

descritiva, pois ela permite um processo de pesquisa formal e estruturada, e a descrição dos dados apurados (LAKATOS; MARCONI, 1991).

A natureza de pesquisa adotada para esse trabalho tem uma abordagem tanto quantitativa, quanto qualitativa. A pesquisa

quantitativa é bastante usada para medir opiniões, sendo expressa em caráter estatístico (LAKATOS; MARCONI, 1991; GODOY, 1995). Além disso, é uma pesquisa que tem preocupação com a representatividade dos resultados baseados em critérios probabilísticos de seleção de amostras (PINHEIRO et al, 2006). Por outro lado, a pesquisa qualitativa é mais ampla, de caráter profundo e bastante utilizada na análise da vida individual em relação ao contexto social, além de trabalhar com enfoque indutivo, pois generaliza o todo por experiências pré-estabelecidas para a conclusão dos dados (LAKATOS; MARCONI, 1991; GODOY, 1995).

Diante da necessidade de descobrir quais os determinantes de satisfação reconhecidos pelos produtores rurais atendidos pela SEMDER, e da frequência que estes determinantes se manifestam durante a

prestação de serviço na SEMDER, optou-se aqui pelo estudo qualitativo e quantitativo.

A tipologia utilizada para essa pesquisa é a do tipo levantamento amostral, *survey*, pois faz uso de questionamentos diretos dentro do universo que deseja conhecer (PINHEIRO et al, 2006). Além disso, baseia-se nas informações de uma amostra significativa tirada da população acerca de um problema a ser estudado (GIL, 1999). O método *survey* é um procedimento sistemático para coletar informações, descrever, comparar e explicar fatos, atitudes e comportamentos (PINHEIRO et al, 2006). Esse tipo de levantamento, foi utilizado para evidenciar os determinantes de satisfação observados pelos produtores, pois tem a vantagem de poder trabalhar com apenas uma amostra da população, diminuindo o custo de coleta de dados e aumentando a velocidade do processo.

3.1 Informações sobre a empresa analisada

A SEMDER - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, situada no Centro do Município de Colatina – ES, foi criada no ano de 2000. Atualmente, conta com 15 agentes administrativos e 09 agentes que prestam serviços de campo. Os departamentos do órgão com seus cargos e funções, são divididos em duas superintendências: a de Serviços Rurais e, a de Desenvolvimento Rural.

A Coordenadoria de Infra-estrutura, subordinada à Superintendência dos serviços rurais, desenvolve atividades que necessitam da utilização de máquinas agrícolas, como jericó e retro-escavadeira. Essa coordenadoria executa atividades de movimentação de terra para o uso do solo; enquanto que o Horto municipal, também subordinado à Superintendência de serviços rurais é responsável pela produção de mudas.

Quanto à Superintendência de Desenvolvimento Rural, trata-se de um órgão responsável pelo serviço burocrático. Essa Superintendência é composta por três coordenadorias, e ela delega à Coordenadoria de Obras de Comércio e Agronegócio o gerenciamento do sistema de inspeção municipal de queijarias, frigoríficos, feiras livres e a comercialização de produtos agrícolas por atacado, por intermédio da CEASA Noroeste. Além disso, essa Superintendência realiza a EXPOCOL, um evento festivo, responsável para expor a cultura agrícola de Colatina.

A Coordenadoria de Fomento, Infra-Estrutura e Assistência Integrada, também faz parte da Superintendência de Desenvolvimento Rural. Essa coordenadoria mantém uma assistência integrada no que tange a realização de projetos junto a instituições financeiras, para subsidiar

atividades agrícolas como criação de gado e produção de leite. Realiza também capacitação para os agricultores como cursos de vaqueiro e de inseminação artificial. Também realiza a observação do uso e conservação da água onde são realizados projetos ambientais.

Foram escolhidos para amostra dessa pesquisa, os produtores rurais atendidos pela Coordenadoria de planejamento estratégico, um departamento subordinado à Superintendência de Desenvolvimento Rural, isso porque há um elevado número de atendimentos nesse departamento em relação aos demais. A Coordenadoria de Planejamento se subdivide nos setores: de projetos e do NAC (Núcleo de Atendimento ao Contribuinte), que trabalha junto com o INCRA - COLATINA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária unidade Colatina).

O setor de Projetos faz planejamentos voltados para a captação de recursos por meio de projetos realizados junto ao governo municipal, estadual e federal, enquanto o NAC juntamente com o INCRA confeccionam documentos como: certificação de cadastro de imóvel rural no sistema nacional do INCRA, declaração do imposto

territorial rural e bloco de nota fiscal. Estes são documentos que têm a finalidade de comprovar atividade rural.

A organização dessa secretaria pública, detalhada acima, é voltada para o desenvolvimento sustentável com atividades como: uso e manejo correto do solo, a diversificação agrícola, o uso racional e armazenamento da água, a renovação das lavouras cafeeiras e a legalização de agroindústrias. Para tanto, a secretaria conta com profissionais da área de engenharia agrônoma, florestal, agrimensor e veterinária (COLATINA, 2010); todos devendo estar comprometidos com o Código de Ética Profissional do Servidor Público que, em seu inciso III, discorre sobre a necessidade do servidor trabalhar para o bem comum da sociedade atendida.

Observa-se ainda, que a função das organizações e dos funcionários públicos, é promover o bem coletivo, além de atender e satisfazer o contribuinte em todas as atividades de responsabilidade da administração pública (MEIRELES, 2000). Nesse sentido, é relevante para a SEMDER saber se está cumprindo com o compromisso social de buscar atender o produtor rural em suas necessidades.

3.2 População em estudo e instrumento de coleta dos dados

O município de Colatina conta com aproximadamente 3.100 propriedades rurais com cerca de 2.218 proprietários diferentes. Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por uma amostra significativa da população. Uma amostra equivale a uma parte da população capaz de evidenciar as características do sujeito que se deseja pesquisar (PINHEIRO et al, 2006). Para determinação da amostra, a pesquisa seguiu as características especificadas a seguir:

- Os produtores selecionados devem estar entre aqueles que são atendidos pela SEMDER no município de Colatina;
- Os sujeitos entrevistados deverão já ter feito uso dos serviços da secretaria em Colatina, ou estarem utilizando ainda os serviços da secretaria. Essa característica é necessária para evitar que produtores que nunca utilizaram os serviços da SEMDER, respondam o questionário sem conhecerem o que estão respondendo; e

- A amostra incluiu todos os produtores que procurarem os serviços da SEMDER em sua sede, durante o período de declaração do Imposto Territorial Rural, que é uma declaração anual e obrigatória a todos os produtores durante o mês de setembro.

Malhotra (2006) considera que a amostra deve ser representativa para diminuir a margem de erro. Nesse sentido, buscou-se investigar um número relevante de produtores. Assim, a amostra foi constituída por 1.145 produtores, de um universo de aproximadamente 2.218 produtores, escolhidos aleatoriamente. Este tipo de pesquisa generaliza através dos dados obtidos, junto a uma amostra da população-alvo, as características e necessidades do segmento. A amostra é não probabilística intencional, pois os elementos da população são referentes às pessoas presentes no ponto de atendimento, nos dias da pesquisa. Conforme Mattar (2000), nesse tipo de pesquisa, os elementos são selecionados conforme a conveniência do pesquisador; e, a amostra pesquisada, muitas vezes está disponível no local e no momento onde a pesquisa estava sendo realizada. O levantamento dos dados junto aos produtores rurais ocorreu na sede da SEMDER, no mês de setembro de 2010, período em que o produtor é obrigado a fazer a declaração do Imposto Territorial Rural, em horário comercial.

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário com 9 perguntas, sendo que, 7 foram desenvolvidas para atingir o objetivo da pesquisa, analisar os principais determinantes de satisfação, citados por Giansi (1996), na prestação de serviços: **custo, qualidade, tempo, confiança e flexibilidade**. As outras duas perguntas são abertas, ou seja, oportunizando ao entrevistado expor seu ponto de vista

(PINHEIRO et al, 2006). Esse procedimento foi tomado, para confirmar se, para o produtor, existe outro determinante de satisfação não evidenciado nas perguntas anteriores.

Richardson (1999, p.142) esclarece que, “os questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social. A informação obtida por meio de questionário permite observar as características de um indivíduo ou grupo”. Esta técnica foi escolhida por ser considerada adequada à obtenção de dados referentes ao estudo proposto.

Observou-se que grande parte dos produtores rurais do município de Colatina, é formada por pessoas simples que podem ter dificuldades na leitura. No intuito de sanar os problemas que poderiam atrapalhar a coleta de dados, buscou-se fazer uso de um teste piloto para avaliar a forma como o questionário seria respondido, identificando possíveis dificuldades ao aplicá-lo. Na fase piloto, foram entrevistados para o teste da validade do questionário, 10 produtores, para identificar possíveis falhas no questionário, como: questões mal elaboradas ou dificuldades de leitura deste instrumento de coleta. Essa fase piloto é importante para assegurar maior eficiência e organização (ANDERSON; SWEENEY; WILIAMS, 2007). A partir do teste piloto, foi possível constatar alguns problemas como: dificuldade de leitura por parte dos entrevistados e falta de interesse em responder o questionário. Para solucionar esses problemas, optou-se pelo apoio constante de um estagiário para tirar dúvidas e incentivar os produtores a contribuírem com a pesquisa.

Após o teste piloto, iniciou-se a coleta de dados fazendo-se uso do questionário, com perguntas que se relacionam a uma escala de avaliação, denominada escala de *Likert*. Na escala de *Likert*, o entrevistado tende a evitar

extremos. Assim, teve-se o cuidado de aumentar a escala de 3 para 5 pontos (muito satisfeito; satisfeito; indiferente; insatisfeito; muito insatisfeito), para diminuir essa tendência (GIANESI, 1996). O sistema utilizado é uma das formas mais usadas para tentar objetivar e facilitar o tratamento das respostas (GIANESI, 1996).

Os dados foram extraídos do produtor, por entrevista pessoal, na sede da SEMDER. Isso porque, outros meios de coleta como

Internet, telefone ou correios, poderiam ter a intervenção de terceiros, o que tiraria a precisão das respostas (PINHEIRO et al, 2006). Para que o entrevistado não se sentisse pressionado, foi criada uma urna e colocado o questionário ao lado, onde o produtor, escrevendo sua opinião, pudesse depositá-la na urna, sem nenhum tipo de constrangimento (ANDERSON; SWEENEY; WILIAMS, 2007).

3.3 Tratamento dos dados

Os dados coletados por meio do questionário foram analisados através da estatística descritiva, observada a frequência de respostas, de acordo com cada questionamento. As respostas obtidas foram compiladas em planilhas do *Microsoft Excel*, tendo em vista que um dos objetivos específicos deste estudo é o de descrever os determinantes de satisfação com relação aos serviços prestados pela SEMDER, destacados pelos produtores rurais.

A planilha do *Microsoft Excel* possibilitou a produção de gráficos ilustrativos, para facilitar a análise e o tratamento dos dados por meio da abordagem qualitativa, visando evidenciar as interpretações das relações encontradas acerca do referencial e dos dados obtidos junto aos sujeitos da pesquisa sobre os determinantes de satisfação (LAKATOS; MARCONI, 1991; GODOY, 1995).

4 APRESENTAÇÃO DAS ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS

No que diz respeito a esta etapa, os dados coletados foram armazenados em planilhas eletrônicas, por meio da ferramenta *Excel*; para que em seguida fosse iniciada a fase de geração dos gráficos por meio do método estatístico, também por meio da ferramenta *Excel*, realizando-se assim, a análise qualitativa dos resultados encontrados

(ANDERSON; SWEENEY; WILIAMS, 2007) e chegando-se na interpretação do fenômeno investigado, respondendo à questão de pesquisa. Quando questionado ao produtor sobre o preço cobrado pela SEMDER pelos serviços prestados, obteve-se:

Gráfico 1 Avaliação do valor cobrado nos serviços prestados pela SEMDER
Fonte: Coleta de dados (2010)

O resultado expresso no Gráfico 1, evidencia que 55% dos entrevistados, acham justo o valor cobrado pelos serviços prestados pela SEMDER, e que somados aos 10% que afirmaram que o valor cobrado é baixo, mais os 9% que admitem que esse valor é muito baixo, pode-se afirmar que, **para 74% dos entrevistados o valor cobrado é de muito**

baixo a justo. 26% dos entrevistados (Gráfico 1), mostrou-se insatisfeito em relação ao valor cobrado nos serviços prestados, o que deve ser também analisado. Diante disso, foi feito novo questionamento (Gráfico 2) para saber a causa dessa insatisfação.

Como você avalia a qualidade da informação quanto aos serviços prestados pela SEMDER?

Gráfico 2 Avaliação da qualidade da informação quanto aos serviços prestados pela SEMDER

Fonte: Coleta de dados (2010).

A qualidade da informação (Gráfico 2) quanto aos serviços prestados pela SEMDER, foi avaliada em **52%** dos entrevistados **como suficiente**, sendo aprovada por **84% dos produtores que a classificaram em muito alta, alta e suficiente**. Fica a preocupação pelos 16% da amostra que se apresentou insatisfeita com a qualidade da informação quanto aos serviços prestados, que pode ou

não estar relacionada aos 26% da população que classificou o custo dos serviços na escala de alto a muito alto.

Conforme observado no Gráfico 3, os dados extraídos do questionário, revelaram também que, a avaliação do produtor com relação à velocidade do processo de atendimento mostrou-se não satisfatória.

Gráfico 3 Avaliação da velocidade da entrega dos serviços prestados pela SEMDER

Fonte: Coleta de dados (2010).

A velocidade de entrega dos serviços prestados é um determinante de grande importância na avaliação de prestação de serviço (BARNES, 2002). O gráfico construído a partir da opinião do produtor demonstra isso, por meio da distribuição mais homogênea dos índices de porcentagem relacionada aos demais determinantes. A coluna suficiente na escala adotada atingiu o

menor índice, com 34%, e o percentual de entrevistados insatisfeitos aumentou para 37% - o que comprova que este determinante precisa ter uma maior atenção, por parte dos administradores da SEMDER.

Outro determinante relacionado por Barnes (2002) e Gianesi (1996) e explorado na pesquisa, é a confiança na entrega dos serviços prestados (Gráfico 4).

Gráfico 4 Avaliação da confiança de entrega dos serviços prestados pela SEMDER
 Fonte: Coleta de dados (2010).

Com relação ao fator confiança, 82% dos produtores relataram que confiam, ou seja, que acreditam no serviço que esta sendo prestado pela SEMDER. Sendo que desses 82%, um percentual de 38% dos entrevistados estão na escala de confiança alta para muito alta, e apenas 18% da população estão entre uma confiança baixa para muito baixa. Mesmo diante desse resultado, em que o maior índice está para

aqueles que confiam nos serviços prestados pela SEMDER, é importante considerar que o percentual daqueles que não confiam é relevante, afinal, a variável confiança é essencial em qualquer relacionamento (MELLO; VIEIRA, 2008), logo deve ser também melhor investigada pela SEMDER quanto às causas dessa desconfiança.

O último dos determinantes estudado é a flexibilidade (Gráfico 5).

Gráfico 5 Avaliação da flexibilidade nos serviços prestados pela SEMDER
 Fonte: Coleta de dados (2010)

Flexibilidade é a capacidade de a empresa variar e adaptar rapidamente suas operações, em virtude das

mudanças, mediante as necessidades dos produtores. Os resultados apresentaram-se da seguinte forma: determinante com

bom índice de aceitação, atingindo um nível de **82% somando-se** os que responderam ser **suficiente, alta e muito alta**. Um total de **48%** dos entrevistados classificou como **suficiente** a flexibilidade no atendimento, e apenas **18%** dos entrevistados deram uma nota **entre baixa e muito baixa**. A flexibilidade é um fator difícil de ser

solucionado devido à burocracia necessária ao serviço público (MATIAS – PEREIRA, 2008). Mas esse é mais um fator que deve ser levado em consideração.

Junto ao questionário foram desenvolvidas mais duas perguntas para confrontar com os índices encontrados e que são expressas pelos gráficos 6 e 7.

Gráfico 6 Avaliação do determinante mais importante na prestação de serviços da SEMDER

Fonte: Coleta de dados (2010).

Quando questionados sobre quais os determinantes de satisfação mais importantes durante a prestação de serviços da SEMDER, os produtores não surpreenderam, pois, conforme afirma Barnes (2002), a velocidade ou o tempo de atendimento na prestação de serviços é considerada importante arma no atendimento satisfatório. Os produtores confirmaram isto ao pontuarem **o tempo de atendimento como o mais importante, 43% dos entrevistados deram preferência pela velocidade na prestação de serviço**.

Entretanto, quando observado o Gráfico 3, percebe-se que essa mesma variável, tempo de atendimento, é tida por 37% dos respondentes como ponto a ser trabalhado pela administração da SEMDER. Além do fator tempo, o valor do serviço prestado, mostrou-se com um índice de 5% dos

respondentes insatisfeitos com relação a essa variável determinante na satisfação dos respondentes. A qualidade com 29%, a confiança com 19% e a flexibilidade com 3%, apesar de demonstrarem baixos percentuais, devem ser considerados, já que também são determinantes importantes para a formação de satisfação do produtor.

Junto a essa estatística, apenas 1% dos entrevistados evidenciaram outros determinantes de satisfação, são eles: **simpatia; cortesia e acesso a toda estrutura da SEMDER**.

Os produtores também foram questionados, sobre quais os determinantes que menos importam no processo de atendimento da SEMDER. A resposta foi dada conforme o Gráfico 7, destacado a seguir.

Gráfico 7 Avaliação do determinante menos importantes na prestação de serviço da SEMDER

Fonte: Coleta de dados (2010).

A qualidade, o tempo, a confiança e a flexibilidade variaram entre 12 e 16%, enquanto uma frequência de 46% dos entrevistados, demonstrada no gráfico 7, destaca que o produtor não se preocupa tanto

Contudo, relacionando o gráfico 6 e o gráfico 7, onde os entrevistados respondem que o fator mais importante é o tempo, e o menos importante é o valor, conclui-se que **o produtor prefere pagar, mas não quer esperar mais do que devia para finalizar um processo de atendimento.**

Os determinantes de satisfação, declarados pelos produtores e descritos ao longo de toda apresentação dos dados, vem concluir os objetivos traçados para a pesquisa, que se dispõe a descobrir quais os determinantes de satisfação dos produtores rurais atendidos pela SEMDER. Os produtores reconheceram a **qualidade, confiança e flexibilidade como fatores determinantes para a satisfação**, contudo, o **fator tempo foi enfatizado de forma mais**

com o valor do serviço. Obviamente que essa resposta não pode servir de incentivo para altas taxas de serviços, porque o valor não deixou de ser um determinante de satisfação.

expressiva. Ênfase que não foi dada ao custo dos serviços prestados.

O estudo desses determinantes foi realizado na intenção de conhecer os fatores que podem gerar satisfação aos produtores rurais atendidos pela SEMDER, uma vez que a satisfação desses resulta na melhoria do desempenho organizacional (OLIVEIRA et al, 2010).

Porém, para uma organização chegar a excelência, é necessário colocar em prática atitudes que gerem resultados. Um exemplo é uma estrutura sofisticada, com processos adequados para o atendimento a reclamações, ou atitudes simples como levantamentos idênticos a essa pesquisa, que proporcionou conhecer mais, a respeito do universo da repartição pública que se propôs a estudar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados encontrados na apresentação da análise dos dados coletados, conclui-se que os determinantes de satisfação observados pelos produtores, são os fatores destacados a seguir: valor, qualidade, flexibilidade, confiança e tempo de atendimento.

Entre esses determinantes, a flexibilidade é o fator mais complexo, considerando que a administração pública obedece a uma burocracia e muitas vezes não pode ser flexível. Já o valor dos serviços prestados, mostrou-se irrelevante para os produtores, se comparado aos demais fatores,

como a qualidade que representa a aparência de qualquer evidência física dos serviços prestados, como equipamentos ou instalações. Esses determinantes podem influenciar a satisfação de acordo com a situação em que se manifestam, pois o custo pode ser compensado pela qualidade.

O tempo de atendimento foi apontado como principal determinante de satisfação na prestação de serviços, bastante valorizado pelos entrevistados, dando à administração da SENDER a preocupação em manter o atendimento de seus clientes com uma velocidade superior ao necessário, dada a importância deste fator para os produtores.

Embora a velocidade do atendimento tenha alcançado maior frequência, é importante não descuidar do fator confiança, que teve uma frequência média (19%), pois a confiança é essencial no relacionamento consumidor e empresa.

Os determinantes explorados neste estudo são importantes fatores para alcançar a satisfação. Mas o desempenho de cada um deles, demonstrado na apresentação dos dados coletados diante do cenário da SENDER, poderia não ser o mesmo, se o levantamento tivesse sido feito em outro departamento. Essa variação de desempenho de cada determinante ocorre de acordo com a atividade de prestação de serviços e a expectativa de cada indivíduo no momento em que este procura o serviço.

A partir desse desempenho diferenciado, uma simples caixa de sugestão e reclamação pode contribuir para um diagnóstico constante da prestação de serviços, pois estruturas sofisticadas podem aumentar o custo desse levantamento. Mas é preciso uma interpretação correta dos resultados encontrados, para alcançar os objetivos de cada estudo.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, David R; SWEENEY, Dennis J; WILLIAMS, Tomas A. **Estatística Aplicada a Administração e Economia**. Trad. José C. Barbosa dos Santos. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

BARNES, James G. **Segredos da gestão pelo relacionamento com os clientes**. Trad. Luiz Frazão. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W.; ENGEL, J. F. **Comportamento do consumidor**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

BOZON-MOREIRA, Bianca ; SERGIO, Lucia R. B. . Vendas e marketing: juntas na busca dasatisfação do cliente. **Revista de Administração da UNIMEP**, v. 3, p. 150/2-169, 2005.

COLATINA. **Secretarias**. Desenvolvimento Rural. SENDER. Disponível em: www.colatina.es.gov.br. Acesso em 04 out 2010.

CRESCITELLI, Edson; GUIMARÃES, C. T.; MILANI, G. F. Marketing de relacionamento aplicado ao varejo: uma proposta de programa de fidelização. **Revista de Administração da UNIMEP**, v. 4, n. 1, Janeiro / Abril, p. 1 a 21, 2006.

DESATNICK, Robert L; DETZEL, Denis H. **Gerenciar bem é manter o cliente**. São Paulo: Pioneira, 1995.

GIANESI, Irineu G. N. **Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação do cliente**. Trad. Irineu G. N. Gianesi; Henrique Luiz Corrêa. São Paulo: Atlas, 1996.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 1999.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n. 3, 1995.

GRIFFIN, Jilf. Um programa de fidelização. **HSM Management**. São Paulo, Setembro/Outubro, 2001.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. Trad. Ailton Bomfim Brandão. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1991.

LINS, Samuel Lincoln Bezerra; NUNES, A. V. L.; LIMA, W. V. Qualidade de serviços: um estudo de caso no setor de carros seminovos. **Revista de Administração da UNIMEP**, v. 7, p. 1-24, 2009.

MALHOTRA, Naresh. **Pesquisa de Marketing:** uma orientação aplicada. Trad. Laura Bocco. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MATTAR, Fauze N. **Pesquisa de Marketing.** Edição Compacta. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MATIAS-PEREIRA, J. Administração Pública comparada: uma avaliação das reformas administrativas do Brasil, EUA e União Européia. **RAP**, Rio de Janeiro 42(1): 61-82, jan./fev.2008.

MCKENNA, Regis. **Marketing de Relacionamento:** Estratégias bem-sucedidas para a era do cliente. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

MEIRELES, Ramiro de Campos. **A Administração Pública e o servidor público na Constituição Federal.** Goiânia: AB, 2000.

MELLO, C. M.; VIEIRA, F. G. D. Marketing de relacionamento: um estudo empírico em micro e pequenas empresas do comércio varejista de Campo Mourão/PR. **Perspectivas Contemporâneas**, v. 3, p. 109-130, 2008.

PELISSARI, Anderson Soncini; OLIVEIRA, A. R.; GONZALEZ, Inayara Valéria Defreitas Pedroso; FABRINI, M. F.; SILVEIRA, R. C. da. Determinantes da satisfação dos clientes: Estudo de caso em uma loja de departamentos. **Revista de Administração da UNIMEP**, v. 9, p. 32-48, 2011.

PINHEIRO, Roberto Meireles; CASTRO, Guilherme Caldas; SILVA, H. Helder; NUNES, José M. Gonçalves. **Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Mercado:** 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. **Comportamento do Consumidor:** conceitos e casos. São Paulo: 2005.

SLACK, N. **Vantagem Competitiva em Manufatura:** atingindo competitividade nas operações industriais. São Paulo: Atlas, 1993.

SHIOZAWA, Ruy S. C. **Qualidade no atendimento e tecnologia da informação.** São Paulo: Atlas, 1993.

VAVRA, T. G. **Marketing de relacionamento:** aftermarketing. São Paulo: Atlas, 1993.

YAMASHITA, S. S; GOUVÊA, M. A. Marketing de Relacionamento: Importância e Implicações no Mercado Consumidor. **RAM**, v. 8, n. 4, p. 103-124. 2007.